

**ULIWMA BILIM BERIWSHI ORTA MEKTEPTIŃ BASLAWISH KLASS
OQIWSHILARIN ÁDEP-IKRAMLILIQQA TÁRBIYALAWDA KLASTAN TIS
TÁRBIYALIQ ISLERDIŃ TUTQAN ORNI.**

Dúysenbaev Jolmırza Temirbek ulı

NMPI Pedagogika fakulteti 2-kurs talabası.

Saparbaev Tajibay (ilimiy basshı)

Ájiniyaz atındađı NMPI Pedagogika kafedrası docenti, pedagogika ilimleri.
kandidatı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10719115>

Annotaciya. Maqalada ulıwma bilim beriwshi orta mekteptiŃ baslawish klass oqıwshılarınıŃ ádep ikramlılıqqa tárbiyalawda klastan tis islerdiŃ pedagogikalıq áhmiyeti hám texnologiyaları sóz etiledi.

Gilt sózler: Mektep, baslawish klass oqıwshıları, ádep-ikramlılıq, klastan tis, jámiyet, tártiplilik, qarım-qatnaslar, ádebiy shıǵarmalar, úlgi, órnek.

**THE ROLE OF EXTRACURRICULAR EDUCATIONAL ACTIVITIES
IN THE EDUCATION OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS OF A
GENERAL SECONDARY SCHOOL.**

Abstract. The article talks about the pedagogical significance and technologies of extracurricular activities in the moral education of elementary school students of general education secondary school.

Key words: School, elementary school students, manners, extracurricular, society, orderliness, communication, works of art, model, role model.

**РОЛЬ ВНЕКЛАССНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ.**

Аннотация. В статье говорится о педагогической значимости и технологиях внеклассной деятельности в нравственном воспитании учащихся начальных классов общеобразовательной средней школы.

Ключевые слова: Школа, младшие школьники, манеры, внеклассное время, общество, упорядоченность, общение, произведения искусства, модель, образец для подражания.

Oqıwshılardı ádep-ikramlılıqqa tárbiyalaw ulıwma bilim beriwshi orta mekteplerdiŃ eŃ tiykarǵı wazıypalarınıŃ biri bolıp esaplanadı. Ádep-ikramlılıq tárbiyasi hár qanday tárbiyanıŃ jetekshisi wazıypasın atqaradı. Ádeplilik degende adamlardıŃ belgili bir jámiyet ushın tán bolǵan insaniy múnásebetler sisteması menen baylanıslı bolǵan minez qulıqların belgilep beretuǵın nızamlılıq qádelerin túsiniw múmkin. Ádeplilik hár bir jeke adamnıŃ jámiyetlik ómirinde eŃ áhimiyetli qásiyetlerdiŃ biri bolıp esaplanadı. Hesh qanday jámiyet óz aǵzalarınıŃ belgili ádep-ikramlılıq qádelerin retlestirmey olardıŃ óz-ara normal qatnasın támiyinlewi múmkin emes.

Jámiyet tárepinen belgilengen qádeler, talaplar jeke adam minez-qulqın bahalaw ushın tiykar bolıp esaplanadı.

Mine usı talaplardıń orınlanıwına qaray jeke adamnıń minezindegi ayırım háreketler hám ádetler maqullanadı yáki qaralanadı. Jámiyettiń rawajlanıwı menen ádep-ikramlılıq tárbiyası quramalasıp, jámiyettiń ózgerwi menen ózgerip otıradı. Jámiyettegi adamlardıń ádep ikramlılıq qásiyetleriniń qanday dárejede qálipleskenligi olardıń óz watanın qan day dárejede súyiwinen belgili boladı desek qátlespeymiz. Sonlıqtan mektepte sabaq paytında, sonday-aq sabaqtan tıs alıp barılatuǵın tárbiyalıq islerde oqıwshılardı ásirese baslawısh klass oqıwshılarının baslap ádeplilik qádeleriniń qáliplestirip barıwımız tiyis.

Adamlarda ádep-ikramlılıqtıń dárejesi onıń basqalar menen bolǵan qatnaslarında da anıq sáwlelenedi. Mısalı: basqalardı húrmet etiwı, basqalarǵa dıqqat bóliwi, basqalarǵa járdemge tayarlıǵı t.b qásiyetlerinde anıq kórinedi. Ádep – ikramlılıqtıń adamlarda qalay qálipleskenligi onıń jáámátke bolǵan qatnaslarında da belgili boladı. Haqıyqatlıq, hadallıq, gárezsizlik, juwapkershilik, uyat, ar, namıs, sarraslıq, tabanlılıq taǵı basqada páziyetler ádep-ikramlılıqtıń eń áhmiyetli belgileri bolıp esaplanadı. Ádep – ikramlılıq tárbiyasın beriwdiń hár qanday túrleri, jolları, usılları, metodları Ózbekstan óz gárezsizligin algannan soń bir qansha jetilistirilip atır.

Gárezsizlik sharapatı jas óspirimlerde xalqımızdıń milliyliǵı tiykarında tárbiyalawǵa úlken jol ashıp berdi.

Haqıyqatında da milliy mádeniyatımızdıń hár tárepleme rawajlanıwında milliy tárbiyanıń, milliy mekteptiń tutqan ornı oǵada ullı. Házirgi waqıtta mekteplerde ádep – ikramlılıq tárbiyasın jas óspirimlerde beriwde ata – babalarımızdıń násiyatları, oy – pikirleri, jol – jobaları keńnen úyrenilmekte. Beruniy, Farabiy, Rudakiy, Saadiy, Omar Hayyam, Maqtumqulı Berdaq, Ájiniyaz, Abay t.b. Jas óspirimlerde, ásirese baslawısh klass oqıwshılarına ádep – ikramlılıq tárbiyasın ósiriwde klastan tıs islerdiń tárbiyalıq áhmiyeti ullı. Olardan oyunlar háreketli, yarım háreketli, komandalı, estafeta formasındaǵı sonday – aq mazmunlı t.b. Ertekler, gúrrińler, ushrasıwlar, qızıqlı kesheler, bayramlar (Gárezsizlik bayramı, Jańa jıl bayramı, 8 – mart bayramı Nawrız bayramı t.b) Viktorinalar, jarıslar, kórgizbeler, teatrlarǵa aparıw t.b klastan tıs islardı alıp barıw arqalı oqıwshılardıń ádep – ikramlılıq tárbiyasın beriw múmkin.

Ádep-ikramlılıqqa tárbiyalaw durıslı sanası tereń mazmunlı morallıq sezimlerdiń, minezdiń morallıq erk kelbetlerin, durıs minez qulıq penen birlikte qáliplestiriwdiń uzaq dawam etetuǵın quramalı barısı bolıp esaplanadı. Mektepke 1-kalsqa jańa kelgen balalarda geypara morallıq túsiniqler, minez kelbetleri, minez-qulıqtıń belgili dárejedege kónlikpeleri ornaǵan boladı.

Mısalı ayırım balalar óz joldasları menen tatiw qatnas jasay aladı, birin-biri húrmet etedi al geybir balalarda bul qásiyetlerdiń kerisi júz beriwı múmkin. Olardıń ádep ikramlılıq jaslar etip tárbiyalawda klastan tıs tárbiyalıq islerdiń haqıyqatında tutqan ornı oǵada ullı. kerekli jerinde járdem beredi, sheriklesedi. Mekteptiń kishi, orta hám joqarı jastaǵı oqıwshılarda qáliplestiriwi lazım bolǵan áhmiyetli morallıq qásiyetleri I-IV klaslarǵa arnalǵan “Mekteptegi tárbiyalıq jumıstıń úlgi joybarında” kórsetilgen. Tárbiyalıq jumıstıń maqseti muǵallimdi balalarda ádep-ikramlılıq belgileriniń baslamasınıń qáliplestiriwge baǵdarlaydı. Bul eń aldı menen balalardıń kúndelikli minez-qulqınıń mazmunına kiretuǵın mektep oqıwshısınıń minez-qulqınıń durıs hám durıs emes qılıqlar haqqında túsiniqler boladı: olardıń óz minnetlerine bolǵan qatnasları, mekteptegi, úydegi, kóshedege, jámiyetlik orınlardaǵı minez-qulqı . Kishi jastaǵı oqıwshılar ushın diydilengen morallıq kriteriyalar olardıń túsiniqli bolıp keletuǵın jaqsı menen jamandı ápiwayı gına ajiratıp alıw prinsipinde ornatıladı: “... jaqsı qılıq degenimiz- oqıwshınıń barlıq minnetlerin tolıq

hám sarras orınlawı ... jaman qılıq degenimiz- kórsetilgen talaplardı orınlamawǵa jol qoyıw, jámáátti, joldasların sıylamaw, olardıń pikirlerin bahalamaw”.

Morallıq minez-qılıqtı tárbıyalawdıń wazıypaları balardı minez-qılıqtıń ózleriniń kúshlerine ılayıq keletuǵın normaların hár kúni orınlap barıwǵa úyretiwdi, durıs ádetlerdi qalıplestiriwdi talap etedi. Ádep-ikramlılıq qádeleri tárbıyanıń jańa wazıypalarına hám oqıwshılardıń jaslarına muwapıqlastırıp alınǵan: olar oqıwshıdan inta menen oqıwdı, kópshiliktiń paydası ushın isleytuǵın miynetke qatnasıwdı, jámiyetlik hám jeke múlikke ıqtıyat penen qarawdı, ózinen úlkenlerdi hám kishkenelerdi húrmetlewi, durıs sózlik hám haqıyqatshılıqtı kishi peyillik hám azadalıqtı talap etedi.

Alippeni ózlestiriw bunnan bılay oqıtıw ushın tiykar bolǵanı sıyaqlı ádep-ikramlılıqqa tárbıyalaw ushın óz aldına álippe bolıp qızmet etedi. Sonday aq “Jas óspirimler”, “Jaslar awqamı” basqıshlarınan talapları da bahalar- balarǵa arnalǵan. Múgallimniń wazıypası- kishkeneler hám jas óspirimlerde qádeler hám nızamlardı orınlaw ushın juwapkerlik sezimlerin tárbıyalawda tárbıyashılardıǵa járdem beriwden ibarat boladı. Kishi jastaǵı oqıwshınıń minez-qılıq belgilep beretuǵın morallıq túsinikler, sezimler, ádetlerdiń ózine tán bolǵan kompleksı usılay dúziledi.

Ádep-ikramlılıq qásiyetlerin tárbıyalaw tárbıyalıq jumıstıń aytarlıqtay óz aldına ayrıqsha túri emes, al balalar menen alıp barılatuǵın oqıw tárbıya jumısınıń barlıq bólimshelerinde, sabaqlarda, oqıtıw hám miynetke tárbıyalawda estetikalıq hám fizikalıq tárbıyanıń hámme procesinde ámelge asıratuǵın tutas xızmet bolıp esaplanadı. Bul jumıslar ádep-ikramlılıqtı tárbıyalawdıń tiykarǵı jolı, basqalardıń gúllan turmısın hám qızmetin, eń aldı menen mektep jámááttegi oqıwın hám miynetin shólkemlestiriw arqalı ádep-ikramlı minez-qılıq tájiriybelerin toplaw boladı. Ádep-ikramlılıq normaların biykardan biykarǵa úyrenip alıwǵa bolmaydı: baslawısh klass múgallimlerine kishi jastaǵı oqıwshılardıń hár qanday norma hám talaplardı yadlap alıwı qánshelli jeńil bolsa, olardı umıtıwı da sonshelli ánsat ekenligi málim. Túsinilgen eń baslısı jeke tájiriybede tereń hám emotsional dárejede sınıǵan nárseler bala sanasına bekkem orınladı. Bunnan balarǵa olardıń minez-qılıq normaların túsindiriwi usı normalarǵa muwapıqlastırıp olardıń xızmetin shólkemlestiriw menen úylestiriwden ibarat tárbıyalıq isenimlerdiń áhmiyetli prinsipi kelip shıǵadı. Túsindiriw jumısı ballardı qorshaǵan jámiyetlik miynet penen baylanıstırılса, olaraǵı ádep-ikramlı minez qılıqtıń tájireybesine, olardıń ózleriniń kúshine qaray kópshilik paydası ushın isleytuǵın jumıslarına súyense tásirlirek boladı.

Kishi mektep jasındaǵı oqıwshıları ushın jámiyetlik turmıs penen tanıstırıwdında áhmiyetli orın tutadı, olarǵa ápiwayı, mektepke jaqın jerlerdegi islep shıǵarıw orınları menen tanıstırıw arqalıda bir qansha turmısıy túsiniklerdi qalıplestiriw múmkin. Bul wazıypalardı ámelge asırıwdıń birden-bir jolı sol óndiris orınlarına seyiller, sayaxatlar jasaw múmkin. Sayaxatlardı alıp barıwda mektep pedagog-xızmetkerleriniń juwapkershiligi oǵada ullı. Aldıńǵı qatar miynet adamları menen ushırasıw balalarǵa kúshli emotsional tásir kórsetedi. Múgallim hám tárbıyashılardıń morallıq normaları menen qádelerdi túsindiriwge baylanıslı sózlerin kartinalar kóriw, kino filimler kóriw siyaqlı kórsetpeli qurallar menen jiyi-jiyi biriktirip turıw kerek. Túsinirilgen maǵlumatlardı balalar anıqraq hám emotsional túrde uǵıp alsa, olar bekkemrek ózlestiredi. Oqıwshılardı jámiyetlik miynet waqıyaları menen tanıstırǵanda, olar ózleriniń isleri boyınsha ózleri juwmaq shıǵarıwǵa úyrengen bolsa ǵana bul tanıstırıw olardıń morallıq jaqtan tárbıyalanıwına járdem etedi. Tásirlilik – túsindiriw jumısına qoyılatuǵın minnetli talap. Bul balalardı kópshilik mápi

ushın birlesip islenetuǵın jumıstı ózleri belgilep alıwǵa, bir-birine járdem beriwge, óz miynetiniń nátiyjesin jámáát bolıp bahalaw menen hár bir iske de qatnasıwǵa alıp baratuǵın jol.

Eliklewge kóbirek beyimlesken kishi jastaǵı oqıwshılardı ádep ikramlılıqqa tárbiyalawda jaqsı úlgi kórsetiwdiń rolı ayırıqsha. Qala hám awıllardaǵı aldınǵı qatardaǵı miynetkeshler balalar ushın ádep-ikramlı minez-qulıqtıń janlı mısalları bolıp xızmet etedi. Jaqsı jasawǵa hám islewge umtılıp atırǵan miynet adamları menen jaqsı tárbiyalıq kórilip shólkemlestirgen ushırasıwlarıń tárbiyalıq áhimiyeti oǵada ullı. Balalar xalıq mápi ushın xızmet etken adamlardıń miynetini menen xızmetin qánshelli anıq etip kóz aldına elesletse, olarǵa eliklewide sonshelli boladı Sabaqta oqıw barısında qalıplesetuǵın ádep-ikramlılıq qatnas sıpatı klastan tıs jumıslarda bekkemlenedi yamasa bir qansha ózgerislerge ushraydı. Klastan tıs jumıslar oqıwshılar xızmetiniń hár túrli formalarına hám onıń mazmunına kútá bay. Balalar sabaqtan tıs waqıtta jámiyetlik paydalı miynetke aralasadı, kishi mektep jastaǵı balalar tapsırmaları orınladı, birge oynap, birge sayaxatlarǵa baradı, sonday-aq sport islerine qatnasadı juwırıwdan, sekiriwden, mergenlikten hám taǵıda basqada sporttıń túrleri menen shuǵıllanadı. Nátiyjede sporttıń hár bir túriniń shártlerin orınlaw arqalı tártiplilik, sarraslıq, ádillik, sabırlılıq, shıdamlılıq qásiyetleri qalıplesip baradı. Balalardıń óz-ara qarım-qatnası ushın olardıń jámáát túrde islesiwın, oynawınıń áhimiyeti ullı. Balalardıń óz háreketlerin basqalardıń háreketleri menen úlestire biliwi, bir-birine járdem bere almawı, olardıń birge bolıwǵa umtılıwın payda etedi, olardıń óz – ara qarım – qatnasına unamsız tásirin tiygizedi.

Balalardıń birlesip háreket etiwge úyreniwı ushın jumıstı jobalastırıp miynetni bólistiriw, ózine berilgen tapsırmanı orınlaw hám barlıq isti bir tutas jumıs túrinde dıqqatta tutıw, orta q jumısqa esap bere biliwi ushın múǵállim balalarǵa kórsetpe beredi hám bul islerdi qalay orınlaw kerekligin túsindiredi. Balalardı jámáátlik háreketiń usıllarına úyretiw múǵállimniń ayırıqsha hám arnawlı wazıypasın quraydı. Jáamáátlik jumıs ústinde balalardıń arasındaǵı payda bolatuǵın iskerlik qarım – qatnaslar kóplegen jaǵdayda úlkenler tárepinen retlestiredi. Muǵállim jumıstıń sapasına , oyın barısına sonıń menen birge usı jámáátlik háreketlerge qatnasıwshılar arasında payda bolatuǵın qarım – qatnaslarǵa da anıq talaplar qoyıwı kerek. Balalar bul talaplardı biliwi hám túsiniwi tiyis.

Óz oqıwshıların oqıtıp hám tárbiyalay otırıp baslawısh klass muǵállimleri olardı miynetkesh qol menen isleytuǵın jerlerde miynet etiwge, bilimin dawam etiwge tayar turatuǵın mektepti pitkeriwshiler retinde kóredi. Bul idealǵa muǵállim miynet tárbiyasınıń maqsetin, mazmunın, sıyasıy hám ádep – ikramlıq tárbiya menen birge jobalastırıp otırıp jumısın baǵdarlaydı.

Balalar jámáátinde ádep – ikramlı minez – qulıq rejeleri úlgi normalarǵa tiykarlanıp dúziliwi kerek. Biraq turmıstaǵı hámme qubılıslarǵa, barlıq anıq jaǵdaylarǵa , arnap aldın ala dál rejelerdi islep qoyıw múmkin emes. Hár bir jaǵdayǵa sáykes minez – qulıqtı quraytuǵında etip morallıq normalardı belgilew baǵdarında is alıp barıw kerek. Ádep – ikramlı minez – qulıq rejelerdi dáslep úlken adamlardan, sońınan keyin barıp balalardıń ózlerinen shıǵatuǵın sırtqı talaplar bolıp tabıladı. Bular balanıń óz- ara qarım – qatnasqa baylanıslı belgili bir háreket normaların payda etiwine járdem etedi, yaǵnıy minez – qulıq rejeleri minez – qulıq normaların anıqlap beredi. Mektep tájriybesinde bul rejeler jeterli jaǵdayda anıq bolıwı kerek. Bul eń aldın menen tapsırma wazıypalardı bólistiriw menen, qollanıw hám járdem beriw menen baylanıslı jaǵdaylar bolıp tabıladı.

Baslawish klastin oqiwshilari oqiwdin tort jili dawaminda ilimiy bilimlar aladi, tarbiya ham uliwma ruwxiy rawajlaniw basqishlaridan otedi. Olar bul waqitta ozlerini bilim toplawga aktiv, haqiqat qatnasi menen kozge tusedi. Baqlawlarqa baylanisli oz betinshe islewge berilgen tapsirmalardi orinlaw waqtinda olar ozlerin kishkene izertlewshilerdey sezinedi dep joqari baha beriwgede boladi. Mugallimnin tabiyat qubilislarin baqlawga balardin maqsetli isi, oqiwshilardin dunya taniwdin jaña qirlarin aship beretuwin adebiyat shigarmalari menen tanistiriw balardin sezimin, soylew tilin bayitadi, olardin tabiyatni buringidan da tereñrek ham nazigirek tusiniwin tarbiyalawga jardem beredi. Balalardin kewil-keypini koterinki bolwi adep – ikramlilik tusinigine oghada kushli tasir jasydi. Oqiwshilardi baslawish klasslaridan baslap adep – ikramlilikqa tarbiyalaw omirdin ozi talap etken, en ahmiyetli mashqalalardin biri bolip esaplanadi.

Sebebi jamiyettin rawajlaniw, jamiyet agzalalarinin sanasina olardin tarbiyalik darejesine tikkeley baylanisli. Al usi ahmiyetli mashqalan sheship, alga qoygan waziyalardi turmisqa asirwda mekteptin atqaratuwin xizmeti oghada ulli. Mekteplerde baslawish klass oqiwshilari menen klastan tis jumislardi duris alip bariw ham onin oqiwshilarga tasirli bolwi pedagog-xizmetkerlerden jumisti duris sholkemlestirwdi talap etedi.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. - Т.: “Ўзбекистон”, 2016.
2. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб - интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятини кундалик қондаси бўлиши керак. - Т.:”Ўзбекистон”, 2017.
3. Sh.Baraktov. O`quvchi shaxsini o`rganish usullari. Т.: «O`qituvchi», 1995 y.
4. Ochilov Z. Sinfдан tashqari tarbiyaviy ishlarda kasbga yollashni shakllantirish. – Т: “Oqituvchi”, 1996.
5. Jo`raev A.J. Tarbiyaviy soatlarni o`tish. –Т.:O`qituvchi, 1994 y.
6. Tajimuratova S. CONCEPT OF FURTHER DEVELOPMENT OF NATIONAL CULTURE IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 251-254.
7. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
8. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
9. Sag`inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
10. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
11. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.

12. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
14. SAGINDIKOVA N. RESPONSIBILITY AND ITS MANIFESTATION IN YOUTH PSYCHOLOGY.
15. Nargiza S. STUDENTS'SELF-CONFIDENCE AND MOTIVATION FEATURES IN THE EDUCATIONAL ACTIVITY //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2016. – Т. 4. – №. 9.
16. Сагиндикова Н. Д. Ж. ОСОБЕННОСТИ САМОУВЕРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ //PSIXOLOGIIYA Учредители: Бухарский государственный университет. – №. 2. – С. 100-102.
17. Сагиндикова Н. Ж. К вопросу об ответственности студентов в учебной деятельности //Казанский педагогический журнал. – 2014. – №. 5 (106). – С. 155-162.
18. Сагиндикова Н. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СТРУКТУРЫ ГЕНДЕРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 24. – С. 169-174.
19. Сагиндикова Н. ПСИХОЛОГИЯДА “ЛОКУС ТЕКСЕРИЎ” КОНЦЕПЦИЯСИНЫҢ ИЗЕРТЛЕНИЎИ Сагиндикова Н.Ж //ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. – 2016. – Т. 31. – №. 2. – С. 58-60.
20. Сагиндикова Н. Д. Ж. ОСОБЕННОСТИ САМОУВЕРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ //PSIXOLOGIIYA Учредители: Бухарский государственный университет. – №. 2. – С. 100-102.
21. Сагиндикова Н. Ж. Психологияда ижтимоий масъулиятнинг ўрганилиши //Современное образование (Узбекистан). – 2017. – №. 2. – С. 41-46. Сагиндикова Н. Ж. УУК: 370.153 ТАЛАБАЛАРДА МАСЪУЛИЯТ ХУСУСИЯТИНИНГ НАМОЁН БУЛИШИ //ХАБАРШЫСЫ. – С. 58.
22. Sagindikova N. J. THEORETICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF GENDER RESPONSIBILITY //International Scientific and Current Research Conferences. – 2023. – С. 127-130.
23. Sagindikova N. J. FACTOR ANALYSIS OF GENDER CHARACTERISTICS OF STUDENTS'RESPONSIBILITY FOR LEARNING ACTIVITIES //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – Т. 6. – №. 2. – С. 3388-3395.
24. Сагиндикова Н. Ж. Психологияда ижтимоий масъулиятнинг ўрганилиши //Современное образование (Узбекистан). – 2017. – №. 2. – С. 41-46.
25. Sagindikova N. J. THEORETICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF GENDER RESPONSIBILITY //International Scientific and Current Research Conferences. – 2023. – С. 127-130.

26. Сагиндикова Н. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СТРУКТУРЫ ГЕНДЕРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 24. – С. 169-174.
 27. SAGINDIKOVA N. RESPONSIBILITY AND ITS MANIFESTATION IN YOUTH PSYCHOLOGY.
 28. Sagindikova N. J. RESEARCHING THE ESSENCE OF GENDER IN PSYCHOLOGY //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 999-1003.
 29. Sagindikov J. N. TAKE RESPONSIBILITY IN STUDENT LIFE //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 1038-1042.
 30. Sagindikova N. J. RESEARCHING THE ESSENCE OF GENDER IN PSYCHOLOGY //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 999-1003.
 31. Daribaev A., Sagindikova N. HISTORY OF PSYCHOLOGY //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 1162-1166.
- Internet saytlari:
32. www.tdpu.Uz
 33. www.pedagog.Uz
 34. www.Ziyonet.Uz
 35. www.edu.Uz
 36. dpu-INTRANET.Ped